

Os desafios da atenção farmacêutica na prevenção da hepatite medicamentosa

Dawilla Roberta Lourenço Ferreira¹, Felipe Negrão de Moura¹, Kethellyn Victoria da Silva¹, Márcia Gabrielly Ferreira de Santana¹, Dayvid Batista da Silva.²

¹Graduandos em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (robertadevilla@gmail.com)

²Mestre em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.

Anais do V ConFarm (2024): Congresso de Farmácia da UNIBRA (Resumos)

RESUMO

A atenção farmacêutica tem o objetivo de promover a qualidade de vida do paciente, atuando na promoção e recuperação da saúde. No entanto, podem existir desafios no enfrentamento da hepatite medicamentosa. O farmacêutico é o profissional que busca garantir o uso racional de medicamentos e combater o uso indiscriminado. O objetivo foi descrever a importância do acompanhamento farmacêutico na terapia medicamentosa e os riscos da automedicação. Foi realizado a revisão bibliográfica de artigos científicos com linguagem em português na base de dados do Google Acadêmico, utilizando os descritores “Atenção Farmacêutica” e “Hepatite Medicamentosa” publicados nos anos de 2018 e 2024. O fígado é um órgão vital, que atua na metabolização e eliminação de toxinas. Estudos relatam o índice crescente do uso indiscriminado de medicamentos, resultando em lesões hepáticas. Esses danos a longo prazo podem levar o paciente ao óbito, portanto a manutenção e atenção em terapias medicamentosas é de suma importância. A atenção farmacêutica é fundamental para combater a automedicação e mitigar casos de hepatite medicamentosa. Contudo, ainda existem desafios para a conscientização da população. Desse modo é essencial promover ações educativas acerca das hepatites e do protagonismo farmacêutico no uso racional dos medicamentos.

Palavras-Chaves: Hepatite medicamentosa, atenção farmacêutica

The challenges of pharmaceutical care in preventing drug-induced hepatitis

ABSTRACT

Pharmaceutical care aims to promote the patient's quality of life by working on health promotion and recovery. However, there may be challenges in addressing drug-induced hepatitis. The pharmacist is the professional who seeks to ensure rational drug use and combat indiscriminate use. The objective was to describe the importance of pharmaceutical monitoring in drug therapy and the risks of self-medication. A literature review of scientific articles in Portuguese language was conducted on Google Scholar database, using the keywords "Pharmaceutical Care" and "Drug-Induced Hepatitis" published in the years 20.. and 20... The liver is a vital organ, responsible for metabolizing and eliminating toxins. Studies report a growing trend of indiscriminate drug use, resulting in liver damage. These long-term damages can lead to patient mortality, therefore the maintenance and attention in drug therapies are of paramount importance. Pharmaceutical care is crucial to combat self-medication and mitigate cases of drug-induced hepatitis. However, there are still challenges in raising awareness among the population. It is essential to promote educational initiatives about hepatitis and the pharmaceutical role in rational drug use.

Keywords: Drug-induced hepatitis, pharmaceutical care